

LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER) / DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (DORT): OS EFEITOS DA GINÁSTICA LABORAL NO TELETRABALHADOR

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 10/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10101667

Andreza da Costa Rodrigues¹

Rosileide Alves Livramento²

Hanna Catarina Alvarenga Mayer³

RESUMO

Introdução: A lesão por esforço repetitivo, popularmente conhecida como LER/Dort, afeta músculos, nervos, ligamentos e tendões. Esse tipo de lesão pode ser causado por técnica inadequada ou uso excessivo de determinados membros do sistema músculo-esquelético e da falta de tempo para recuperação destes, afetando principalmente os trabalhadores. Objetivo: demonstrar por meio de uma revisão literária os efeitos da intervenção da ginástica laboral no tratamento do trabalhador. Metodologia: A atual pesquisa consiste em um estudo descritivo com abordagem dedutivo qualitativo a partir de uma vasta análise de dados e revisão da literatura bibliográfica de publicações de artigos científicos,

teses, dissertações e periódicos, tais como: Scielo, LILACS, BDTD, entre outras. Resultado: foram computados 308 artigos e livros relacionados ao tema, publicados em revistas periódicas sobre fisioterapia, com publicações em fisioterapia do trabalho, ergonomia laboral, acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, a partir das bases de dados do BDTD, Lilacs, SciELO e BVS. Posteriormente foram excluídos 287 artigos e livros, de acordo com parâmetros de exclusão adotados na presente pesquisa. Desse modo, conforme os métodos de pesquisa adotados, foram identificados 22 trabalhos que atendiam aos critérios de inclusão. Considerações finais: a importância da fisioterapia na gerência da ginástica laboral e no desenvolvimento de atividades físicas adequadas e específicas aos trabalhadores, principalmente aos que atuam na modalidade de teletrabalho, colaborando para uma redução dos casos de lesão por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular, assim como proporcionar melhor qualidade de vida ao trabalhador.

Palavras-chaves: fisioterapia; ginástica laboral; doenças ocupacionais; qualidade de vida no trabalho; teletrabalho.

ABSTRACT

Introduction: Repetitive strain injury, popularly known as RSI/Dort, affects muscles, nerves, ligaments and tendons. This type of injury can be caused by inadequate technique or excessive use of certain members of the musculoskeletal system and the lack of time for their recovery, mainly affecting workers. Objective: to demonstrate, through a literary review, the effects of the intervention of labor gymnastics in the treatment of the worker. Methodology: The current research consists of a descriptive study with a qualitative deductive approach based on a vast data analysis and review of the bibliographic literature of publications of scientific articles, theses, dissertations and journals, such as: Scielo, LILACS, BDTD, among others. . Result: With regard to that research, in terms of quantity, 308 articles and books related to the theme were computed, published in periodicals on physiotherapy, bibliography with publications on

physiotherapy at work, labor ergonomics and occupational diseases, from the databases from Google Scholar, BDTD, Lilacs, SciELO and the Virtual Health Library. Subsequently, 287 articles and books were excluded, according to the exclusion parameter adopted in this research. Thus, according to the research methods adopted, 22 papers that met the inclusion criteria were identified. Final considerations: the importance of physiotherapy in the management of labor gymnastics and in the development of appropriate and specific physical activities for workers, especially those who work in the telework modality, collaborating for a reduction in cases of repetitive strain injury and musculoskeletal disorders, as well as provide better quality of life for workers.

Keywords: physiotherapy; labor gymnastics; occupational diseases; quality of life at work; telework.

1. INTRODUÇÃO

Caracterizadas como sinônimo, as Lesões por Esforço Repetitivos e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – LER/Dort tiveram seus primeiros relatos descritos em estudo desde 1700, quando Bernardo Ramazzini, o médico que recebe o título de “pai da Medicina do Trabalho” descreveu-as como “doença dos escribas e notários”. Posteriormente, foi exposta como “doença das tecelãs (1920) e, em 1965, como “doença das lavadeiras””. (Nascimento, 2021).

No Brasil, foi descrita como tenossinovite ocupacional e, em 1973, durante o XII Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, foram apresentados os primeiros relatos de tenossinovite ocupacional que vinham por acometer principalmente lavadeiras e engomadeiras, cujo trabalho desenvolvido era contínuo e repetitivo. (Rocha, 2021).

Segundo a legislação pátria, DC/INSS nº. 98/2003, para caracterizar as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho não é apenas necessário possuir de fato a patologia, mas sim comprovar que esta disfunção é oriunda das atividades laborais, ou seja, é necessário comprovar o nexo de

causalidade entre ambos, assim como os demais requisitos próprios do acidente de trabalho, quais sejam: a) a lesão corporal e/ou perturbação funcional e b) a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (Brasil, 2003).

Assim, em seu conceito geral, as doenças osteomusculares caracterizam-se como um conjunto de lesões, que podem acometer músculos, nervos, tendões, ligamentos e outras estruturas responsáveis pelos movimentos dos membros, sendo as áreas do pescoço, coluna vertebral, cintura escapular, membros superiores ou inferiores os mais afetados pelas lesões, vindo a agravar-se lentamente, através de dor crônica, parestesia, fadiga muscular, entre outros, podendo causar sintomas graves e leves, a depender do grau da algia manifestada pelo paciente. (Sinan, 2020).

As afecções muscoesqueléticas podem ser causadas por diversos motivos, entre os mais comuns estão os movimentos repetitivos, aflorados pela alta velocidade e movimentação contínua de membros específicos dos colaboradores, decorrentes de longas horas de trabalho. Para além disso, os fatores psicossociais relacionados ao ambiente de trabalho também influenciam no aprimoramento e surgimento das respectivas lesões, haja vista que o aparecimento da doença ocupacional afeta diretamente a produtividade do trabalhador, gerando, assim, inúmeras cobranças e estresses ocupacionais, vindo a emergir inseguranças do mesmo para com sua produtividade laboral. (Santos, 2021).

Nesse ínterim, ao que tange o teletrabalhador, muito se discute acerca das vantagens do teletrabalho e, de fato, tal modalidade trouxe incontáveis benefícios à rotina dos trabalhadores, permitindo a maleabilidade de horários; a possibilidade de conciliação da vida profissional com a familiar; a melhora na qualidade de vida, visto que os trabalhadores não precisam se deslocar até o ambiente de trabalho, entre outros. (Pinto, 2022).

Contudo, assevera Antunes (2018), que “é utópico acreditar que o teletrabalho trouxe mais benesses do que malefícios aos trabalhadores” uma vez que tal modalidade laboral acarreta a perda da identidade coletiva, o isolamento social, a dupla jornada, o adoecimento físico e mental, entre outras comodidades ao trabalhador.

Nesse sentido, um estudo publicado pela *European Journal Of Environmentt and Public Health* acerca da saúde física dos teletrabalhadores demonstrou que os principais distúrbios osteomusculares que acometem os teletrabalhadores são derivados de longas horas contínuas de trabalho sem intervalo, da má postura e de movimentos repetitivos, o que acaba por ocasionar dores nos membros superiores e inferiores e dores na lombar. (Buomprisco *et al.*, 2021).

Frente a esses problemas, uma das alternativas utilizadas para solucionar ou amenizar os efeitos das doenças ocupacionais LER/Dort em teletrabalhadores são as intervenções ergonômicas, entre elas, a ginástica laboral. (Lima, 2019).

A ginástica laboral nada mais é que uma atividade física aplicada no ambiente de trabalho, seja ele físico ou digital, o desenvolvimento dessa atividade é realizado na maioria das vezes de forma preventiva e voluntária para com os funcionários do órgão empregador, geralmente contemplando um intervalo de 10 a 15 minutos do expediente laboral é feita por um profissional adequado cujo objetivo é proporcionar o máximo de conforto, segurança e eficiência para o trabalhador. (Storch, 2022).

Entende-se que os principais objetivos da ginástica laboral são: proporcionar a saúde do trabalhador; diminuir o absenteísmo no trabalho; aprimorar a condição física e mental do colaborador; evitar doenças ocupacionais; prevenir acidentes de trabalho; aumentar a consistência corporal a fim de prevenir a fadiga muscular dos colaboradores; corrigir o

vício postural e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos funcionários laborais. (Bolsonelo *et al.*, 2015).

Sendo assim, vislumbra-se que o papel desempenhado pelo profissional fisioterapeuta em trabalhadores acometidos por afecções osteomusculares é fundamental e imensurável para a recuperação, prevenção e tratamento dos colaboradores. (Souza *et al.*, 2020).

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa trata-se de uma revisão de literatura cuja as bases de dados que foram utilizadas foram as plataformas: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDBT) e *Scientific Electronic Library Online* – Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO).

Além disso, foram utilizados livros e revistas cujo assunto estivesse correlacionado com o tema proposto para discussão nesta pesquisa. Dentre as principais obras estudadas para a elaboração do presente trabalho estão: Ginástica Laboral e saúde do trabalhador; Lesão por Esforços Repetitivos: Guia para profissionais da saúde; Dor relacionada ao trabalho Lesões por esforços repetitivos (LER) e Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort); Qualidade de Vida no Trabalho e Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais.

Destarte, os critérios de inclusão determinado no presente trabalho são: o arquivo do artigo, tese ou dissertação na íntegra; publicados em português; publicados no período de 2013 a 2023. Os critérios de exclusão determinados são: artigos, teses ou dissertações incompletas estudos; artigos realizados em formato de resumo, e resenha e pesquisas que não fossem condizentes com o tema e objetivo descrito.

Ao que tange o quantitativo de pesquisa foram quantificados 258 artigos sobre o tema, utilizando as bases de dados, BDTD, LILACS, SciELO e BVS.

Posteriormente foram excluídos 149 artigos por não se encontrarem dentro do período de 2013 à 2023, restando um quantitativo de 109 relatos identificados, em seguida, foram excluídos 98 relatos por não se encontrarem dentro do tema e do objetivo proposto. Dessa forma, através dos métodos de busca foram identificados 11 trabalhos que atendiam aos critérios de inclusão, usando as bases de dados BDTD, SciELO, LILACS e BVS, onde realizou os cruzamentos com os descritores que desenvolveram os números quantitativos de artigos. De acordo com as figuras a seguir.

Figura 1 – Fluxograma da pesquisa

Figura 2 – Fluxograma da pesquisa.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Conseqüentemente, ainda ao que tange o quantitativo de pesquisa, foram quantificados 13 livros e 37 revistas sobre o tema. Posteriormente foram excluídos 06 exemplares literários e 17 periódicos, por não se

encontrarem dentro do período de 2013 à 2023, restando um quantitativo de 7 livros e 20 revistas identificados, em seguida, foram excluídos 1 livro e 15 revistas, por não se encontrarem dentro do tema e do objetivo proposto. Dessa forma, através dos critérios de inclusão e exclusão da supracitada pesquisa, foram identificados 6 obras e 5 periódicos que atendiam aos parâmetros desejados. De acordo com as figuras a seguir.

Figura 3 – Fluxograma da pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

No quadro 1, encontram-se as características dos livros e revistas encontrados que se correlacionam com o tema em voga, apresentando os itens: ano, autor, título, ISBN, ISSN e pontos principais.

Conseqüentemente, ainda da revisão de literatura efetuada, no quadro 2 estão demonstradas as características dos estudos inclusos nesta revisão com base nos relatos encontrados nos bancos de dados online, apresentando os seguintes itens: autor, ano de publicação, tema, base de dados e resultados.

Quadro 1 – Resultados da pesquisa

Ano	Autor	Título	ISBN/Revista	Pontos principais	
2023	MONTEIRO, Antonio Lopes;BERTAG,Roberto	Acidentes do Trabalho e Doenças	ISBN:978-65-53624-375	Uma análise das doenças ocupacionais desde a	

	Fleury De Souza.	Ocupacionai s		perda auditiva induzida por ruído até as lesões por esforço repeti- tivo; uma análise acerca das ações acidentarias e do seguro de acidentes do trabalho referente às doenças ocupacionai s.	
2023	OLIVEIRA, Sebastião G eraldo de.	Indenizaçõe s poracidente s do Trabalho ou Doença Ocupacional	ISBN:978- 85-44244-111	Acidentes e doenças ocupacionai s à luz da Reforma Trabalhista de 2017. Uma análise acerca das doenças ocupacionai s que afetam a vida do	

				teletrabalha dor e as indenizaçõe s laborais.	
2022	STORCH, Jal usa Andréia	Avaliação ergonômica e emprego das ferramentas ergonômica s por fisioterapeut as: consideraçõ es a partir da nova NR 17.	Ciências Sociais aplicadas emRevista /V. 22 n. 42, p. 292–308, 2022.ISSN: 1982-3037	A importância da avaliação fisioterapêut ica para a confeção do diagnóstico ocupacional em busca do melhor processo avaliativos ergonômico para a intervenção, tratamento, reabilitação e prevenção de acidentes e doenças do trabalho.	
2021	SANTOS, Da niel Gadelha dos.	Mensurando resultados na ginástica laboral: Um modelo simples e	ISBN:978- 65-59566- 822	Os efeitos da Ginástica laboral na empresa, uma análise comparativa	

		prático para mensurar os efeitos da aplicação de um programa de ginástica laboral no ambiente de trabalho.		entre a literatura nacional e internacional a fim de demonstrar os benefícios desta para o aperfeiçoamento do ambiente de trabalho.	
2021	FRANCISCO, Mariana Jesus; RODOLPHO, Daniela.	Ergonomia – LER/DORT e suas prevenções na saúde e segurança do trabalhador	Revista Interface Tecnológica, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 613–625, 2021.	Os riscos ocasionados aos trabalhadores em função das Doença Ergonômica e dos Distúrbios Osteomusculares/ Lesões por Esforços Repetitivos. Uma análise acerca das causas, danos e da prevenção.	

2020	ABREU, Jenifer de Araújo. VIEIRA, Larissa da Silva. COMPER, Maria Luiza Caires	Acidentes de trabalho por distúrbios osteomusculares registrados no Brasil entre 2006 e 2017.	Revista Revise, v.4, n. 00 (2020): O Sistema Único de Saúde na Formação e na Prática Médica, p. 102-115. ISSN: 21796572	Uma análise acerca dos Acidentes de Trabalho entre os anos de 2006 e 2017. A importância da vigilância quanto a saúde do trabalhador e da proporcionalidade da qualidade de vida deste.
2020	COUTO, Hudson; COUTO, Dennis;	Ergonomia 4.0 – dos Conceitos Básicos à 4ª Revolução Industrial	ISSBN: 978-8599759158	Os impactos da tecnologia sobre a saúde dos trabalhadores – uma visão da ergonomia cognitiva dos fatores psicossociais que

				atingem o trabalhador.
2020	SOUZA, Adriana Alves de; PESSOA, Cristiane Guimarães. METZKER, Carlos Alexandre Batista	Impactos de um programa de ginástica laboral na qualidade de vida de trabalhadores do setor administrativo de Belo Horizonte/MG	Varia Scientia - Ciências da Saúde, [S. l.], v. 6, n. 1, p.48-55, 2020. ISSN: 2446-8118	A implantação de um programa de Ginástica Laboral sob a ótica de um profissional fisioterapeuta afim de minimizar os transtornos traumáticos cumulativos e de impactar na saúde e na qualidade de vida do trabalhador
2019	LIMA, Valquíria.	Ginástica Laboral e saúde do trabalhador	ISBN:978-85-94418-33-3	Treinamento físico e planejamento técnico específico de Ginástica Laboral, com base em análises

				cinesiológica e biomecânica a fim da promoção e da qualidade de vida dos empregados.
2018	CARNEIRO, Laila Leite.	Qualidade de vida no trabalho	ISBN:978-8-5829-2069-5	Compreensão do conceito de qualidade de vida no trabalho e os aspectos psicológicos, administrativos e de responsabilidade social voltados aos colaboradores.
2018	ANTUNES, Ricardo.	O privilégio da servidão [recurso eletrônico]: O novo proletariado de serviços	ISBN:978-85-7559-635-7	Aspectos sociológicos e sociais das relações trabalhistas a partir das inovações tecnológicas

		na era digital.		– as relações trabalhistas no mundo moderno com o advento da internet.
2018	MARTINS, Sérgio Pinto.	Direito da Seguridade Social	ISBN: 854-72-1476-3	introdução ao direito da seguridade e assistência social, contendo seus princípios e regras gerais. Abrange os conceitos de acidente e de doenças do trabalho, assim como de aposentadoria por invalidez.
2016	FARACO, Sérgio Roberto.	Perícias em DORT	ISBN:853-61-8748-4	Perícia em acidentes laborais – A construção do nexod

				<p>causalidad e-de em acidentes do trabalho e a implementa ção da ergonomia no ambiente laboral.</p>
2015	<p>BOLSONELL O, Sabrina A Ibuquerque; SANTANA, C leiton Marino.</p>	<p>Benefícios da ginástica laboral para as doenças ocupacionai s</p>	<p>Revista Faipe, /V. 12 n. 1 (2022). ISSN: 2179-9660</p>	<p>Doenças Ocupacionai s, causas e efeitos e a aplicabilida de da ginástica laboral como meio de prevenir e reabilitar o trabalhador acometido por tais lesões.</p>

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Quadro 2 – Resultados da pesquisa

Ano	Autor	Título	Base de	Principais
-----	-------	--------	---------	------------

			dados	Resultados
2022	MOREIRA, Maria Gabriela Silva.	O teletrabalho e as doenças ocupacionai s na perspectiva dos direitos fundamenta is e do direito à desconexão.	BDTD	Teletrabalho e doenças ocupacionai s. Uma análise da legislação brasileira e sua regulament ação sobre o direito fundamenta l ao labor, averiguando o aumento de doenças ocupacionai s, a sobrecarga de trabalho, o estresse, e a não limitação entre tempo de trabalho e o tempo livre, além de analisar a efetivação dos direitos fundamenta is ao

				trabalho, através do uso do direito à desconexão.
2021	NASCIMENTO, Junior Leonido Santos do; SOUZA, Catarina de Oliveira; PADROVEZ, Roberta de Fátima Carreira Moreira	Lesões musculoesqueléticas-Políticas em trabalhadores da indústria: análise dos fatores relacionados à concessão de auxílio doença e efetividade de intervenções ergonômicas para controle da dor.	BDTD	A inserção de exercícios físicos no ambiente de trabalho industrial pode reduzir a dor no ombro e na cervical em trabalhadores da indústria leve.
2020	MARCACINE, Patrícia Ribeiro.	Validação do WHODAS 2.0 e associações entre	BDTD	Estudo de validação ocupacional com vistas nos transtornos

		aspectos sociodemográficos, ocupacionais, exame físico e relato de sintomas em trabalhadores com LER/DORT.		traumáticos cumulativos do sistema musculoesquelético utilizando o sistema WHODAS 2.0 e WHOQOL-Bref.
2020	MACEDO, Thiago Allan Marques de. SOUZA, Ricardo Pires de.	Implementação e validação de software para gestão dos riscos ergonômicos na Justiça Federal do Rio Grande do Norte.	BDTD	Implementação de software para gerir os riscos ergonômicos nos trabalhadores, uma vez que o teletrabalho e o avanço das novas tecnologias inseridas nas atividades laborais nas últimas décadas ocasionou

				mudanças nos motivos de afastamento por doença laboral.
2019	ZAVARIZZI, Camilla de Paula; CARVALHO, Regina Mituyo Matsuo de; ALENCAR, Maria do Carmo Baraccho de.	Grupos de trabalhadores acometidos por LER/DORT: relato de experiência.	SciELO	As abordagens grupais e a possibilidade de criação de estratégias coletivas para o enfrentamento dos transtornos traumáticos cumulativos da saúde do trabalhador, visando a sua recuperação e reabilitação.

2017	MINGHINI, Barbara Visciglia; CARNAZ, Letícia.	Comparação dos sintomas musculoesqueléticos e exposição postural da coluna vertebral entre trabalhadores de atividades sedentárias e dinâmicas.	BDTD	Exposição postural da coluna e os fatores de risco para o trabalhador. A exposição postural da cabeça e tronco foi aferida por inclinometria e apontou uma maior exposição postural dos trabalhadores do grupo dinâmico em relação ao grupo sedentário para todas as regiões avaliadas.
2015	MARTINS, Patrícia Fátima de Oliveira; ZICOLA, Evelin Alves Aranda; CUR	Programa de ginástica laboral melhora a flexibilidade e força de preensão e reduz	LILACS	A Ginástica laboral diminuiu o número de queixas de parestesias e dormência dos

	Y-BOAVENTURA, Maria Fernanda.	queixas osteomusculares em trabalhadores.		membros superiores e no corpo. Além disso, a GL melhorou a flexibilidade da cervical, do tronco e do ombro e contribuiu para a redução das queixas osteomusculares nas regiões corporais com maiores índices de lesões provenientes do trabalho.
2015	LIMA, Jakeline Pereira de; SOUZA, Aleson Pereira de; <i>At al.</i>	Prevalência de distúrbios osteomioarticulares e algias em fisioterapeutas	LILACS	A pesquisa indicou alta prevalência de distúrbios osteomioarticulares e algias em

				<p>fisioterapeutas decorrentes da atuação profissional. O quadro demanda ações preventivas em prol do autocuidado.</p>
2014	<p>FREITAS SWERTS, Fabiana Cristina Taubert de. ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz</p>	<p>Efeitos da ginástica laboral compensatória na redução do estresse ocupacional e dor osteomuscular.</p>	LILACS	<p>Constatou-se presença de estresse ocupacional nos trabalhadores avaliados, entretanto, sem redução estatisticamente significativa dos escores após a ginástica laboral. Contudo, houve redução algica</p>

				estatisticamente significativa em pescoço, cervical, costas superiores, médias e inferiores, coxa direita, perna esquerda, tornozelo direito e pés.
2013	FIDELIS, ThiagoAndré Alves; ASSIS, Thiago deOliveira; FREIRE, AnaLúcia de Gusmão	Procedimentos fisioterapêuticos nas cervicalgias ocasionadas por lesões por esforços repetitivos/doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho: revisão da Literatura.	LILACS	Modalidades de fisioterapia na reabilitação das disfunções cervicais do trabalhador. As cervicalgias apresentam-se como sendo o segmento corporal mais acometido nas

				atividades laborais, sendo responsável pelo maior número de dor prévia e consequent e afastament o dos postos de trabalho.
2013	GUIMARÃES , Bruno Maia de.AZEVED O,Leonardo Soares de.	Riscos de distúrbios osteomuscu lares em punhos de trabalhador es de uma indústria de pescados	BVS	Distúrbios osteomuscu lares relacionado s ao trabalho no meio industrial e o uso da ergonomia reabilitam o trabalhador e minimizam os fatores de risco à saúde deste.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

Os distúrbios que afetam o sistema musculoesquelético ocasionam diversos danos ao trabalhador e a maioria deles resulta em Acidente do Trabalho (AT). Nesse sentido, destaca Abreu, J. A. *et al.* (2020), que acidente laboral caracteriza-se como qualquer circunstância que ocorre pela prática do trabalho ou em função desta, “provocando lesão corporal ou perturbação funcional de modo que cause morte, redução ou perda de capacidade do trabalho, podendo ser permanente ou temporário”.

Para Sérgio Roberto Faraco (2016), o termo “lesão” significa “modificação estrutural de um órgão ou de uma parte do organismo vivo, em razão de alterações de origem interna ou externa”. Exemplos de lesões internas são as tendíneas degenerativas, como: sinovite, tendinite, tendinite, entre outras, e exemplo de lesões externas são os traumatismos que provocam fraturas, como ossos fraturados, ruptura dos ligamentos, luxação das articulações, entre outros.

Além disso, o fator psicológico acaba influenciando no desenvolvimento da síndrome, assim como o estresse ocupacional e as jornadas excessivas de trabalho sem pausas para descanso, contribuem negativamente para o surgimento de acidentes de trabalho decorrente de LER/Dort. (Nascimento, 2021).

Frente a isto, a legislação pátria atual, em seu art. 19 da Lei 8.213/91, dispõe que:

*Art. 19. **Acidente do trabalho** é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução,*

permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Assim, segundo os dados levantados pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho coordenada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o Brasil, vislumbra-se que no ano de 2012 a 2022, foram comunicados 6,7 milhões acidentes de trabalho e 25,5 mil mortes de empregados com carteira assinada. No ano de 2022, o índice de mortalidade no mercado de trabalho formal voltou a apresentar a maior taxa dos últimos dez anos: 7 notificações a cada 100 mil vínculos empregatícios, em média, registrando 612,9 mil acidentes e 2.538 óbitos para trabalhadores com carteira assinada, dessa forma, no país, a cada 48 segundos, acontece um acidente de trabalho e, a cada 3h38min um trabalhador perde a vida.

Ao que tange os casos de LER/Dort, segundo dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, em 2019, quase 39 mil trabalhadores foram afastados do trabalho devido a esse tipo de adoecimento, que pode levar a perda de funcionalidade e a dificuldade de movimentos, trazendo impactos para a vida profissional e pessoal do trabalhador. (Brasil, 2020).

De acordo com dados do Sinan – Sistema de Informação de Agravos de Notificação, nos anos de 2007 a 2021 foram registradas 102.986 mil notificações de LER/Dort no Brasil, uma média de cerca de 6.800 mil casos por ano, sem contar com as subnotificações.

Ainda, evidenciou-se que o sexo feminino é o mais afetado, com 52,1% dos casos frente ao sexo masculino. Quanto a faixa etária, constatou-se ciclos de 30 a 59 anos, totalizando mais de 80,0% dos casos notificados, sendo 40% dos trabalhadores acometidos pessoas de pele branca, enquanto 34,5% dos trabalhadores são negros. Em relação à escolaridade do colaborador, o perfil mais acometido é o que apresenta “ensino médio completo ou incompleto (37,7%), seguido dos trabalhadores com

escolaridade até ensino fundamental completo com (27,1%)". Quanto aos trabalhadores com ensino superior completo ou incompleto correspondem por 9,3% dos casos. A pesquisa evidenciou que em 77,0% dos casos os trabalhadores foram expostos a movimento repetitivo em sua função laboral, e 68,4% destes possuem uma jornada diária de trabalho maior que 6 horas, sendo 39,5% não possuem pausa durante a jornada diária. (Pinto, F. P., 2022).

Em relação ao teletrabalho, a Divisão Internacional do Trabalho – DIT, estabeleceu um novo mapa de acidentes e doenças profissionais, onde resplandece a figura do teletrabalhador como sendo aqueles que desempenham atividades de cunho intelectual, como pesquisadores e professores, seguidos por diretores, gerentes, técnicos, trabalhadores de televidas e telecomunicações, entre outros, que acabam por serem expostos a jornadas mais extensas, maior insegurança, vulnerabilidade e pressão psicológica, voltada ao aumento da produtividade. (Antunes, 2018).

Destaca Maria Moreira (2022), que as causas da LER/Dort em profissionais do teletrabalho, assim como nos demais trabalhadores, estão diretamente relacionadas a fatores como: a) excesso de movimentos repetitivos; b) postura incorreta; c) preparo físico insuficiente; d) ausência de pausa e descanso; e) local de trabalho inadequado (mesas e cadeiras); e f) jornadas excessivas. Para além disso, a autora inclui como fator determinante para o aparecimento das lesões as causas psicossociais, como: a) ansiedade; b) depressão; e c) estresse ocupacional devido à pressão, ambiente de trabalho hostil, busca por perfeccionismo, dentre outros.

Destarte, destaca Couto (2020), que os sintomas mais comuns são: a) dor localizada; b) desconforto físico no final do dia; c) cansaço excessivo; d) formigamento nas extremidades; e) paralisia e parestesia; f) perda funcional; g) inchaço local.

Consequentemente, o quadro I da Instrução Normativa DC/INSS nº. 98/2003, estabelece uma correlação entre as patologias mais comuns e as causas ocupacionais mais afetadas, sendo elas: a) Tenossinovite dos extensores dos dedos; b) Tenossinovite de Quervain; c) Síndrome do Túnel do Carpo; d) Síndrome do Canal Cubital; e) Bursite do cotovelo (olecraniana); f) Síndrome do Canal de Guyon; g) Síndrome do Desfiladeiro Torácico; entre outras.

Frente ao exposto, visando elaborar meios de reduzir os danos e impactos causados aos trabalhadores pela LER/Dort, a EU-Osha – Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, realizou, entre 2017 e 2020, quinze estudos de caso, onde restou comprovado que ações de prevenção às LER/Dort como: ações ergonômicas e ginástica laboral, realizadas por profissionais adequados e respeitando a Norma Regulamentadora 17 (NR-17), melhoram as condições de trabalho, aumentam a satisfação dos trabalhadores, reduzem taxas de absenteísmo, elevando a capacidade de produção aliada à qualidade do serviço.

Para além disso, segundo a autora do livro “Ginástica Laboral e saúde do trabalhador”, Valquiria Lima (2019), afirma que:

*Evidências científicas demonstram também que os programas de **ginástica laboral** têm o potencial de proporcionar aos trabalhadores uma melhor condição física para a execução de suas tarefas laborais diárias e têm sido utilizados para provocar alguma mudança no comportamento dos trabalhadores ao engajar indivíduos sedentários na prática da atividade física, inclusive fora do ambiente de trabalho. (Nahas, 2001; Matsudo et al., 2007; Rodrigues, 2009; apud LIMA, 2019).*

Nesse sentido, com intuito de melhor tratar as doenças ocupacionais e de proporcionar uma melhor qualidade de vida ao trabalhador, a ginástica laboral é uma via promissora para este intento, desde que realizada sob orientação de um profissional fisioterapeuta adequado para a realização de intervenções ergonômicas a fim de auxiliar e educar o colaborador acerca da prevenção de lesões por traumas cumulativos. (Lima, J. e Souza A., 2015).

Por sua vez, cabe ressaltar que o colaborador em tratamento das supracitadas lesões cujo diagnóstico fora efetuado de forma adequada, deve permanecer sob a responsabilidade de profissionais de Fisioterapia ou Medicina, para que este receba o devido acompanhamento e um tratamento direcionado para o seu caso em questão. (Fidelis *at al.*, 2013).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante todo o exposto, vislumbra-se que as doenças ocupacionais geram um impacto imensurável na vida dos trabalhadores, podendo estender-se por longos anos e, em vários casos, pela vida toda, proporcionando desconforto, insuficiência, incapacidade laboral e, em casos graves, ocasionado a morte do trabalhador.

Frente a tais problemas, para prevenir, tratar, amenizar e devolver a qualidade de vida do trabalhador, a intervenção do profissional fisioterapeuta em conjunto de um diagnóstico médico adequado é de suma importância, haja vista que este é o profissional mais capacitado para lidar com o problema e, assim, desenvolver atividades e exercícios que possam habilitar o profissional.

Dentre as funções desenvolvidas pelo fisioterapeuta, destaca-se as atividades de ergonomia, sempre respeitando as normas que regulamentam a situação ocupacional em que se encontra o paciente, em que pese, a Norma Regulamentadora 17 (NR-17).

Assim, tem-se a ginástica laboral como uma das principais ações voltadas a prevenção e ao tratamento das Lesões por Esforços Repetitivos(LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho(DORT), tendo em vista que é realizada com o máximo de conforto, segurança e eficiência pelo profissional fisioterapeuta para com o paciente laboral.

Dito isto, evidencia-se que a LER/Dort impacta diretamente na vida do trabalhador, independente da área de atuação, podendo gerar inúmeros transtornos para a qualidade de vida deste. Nesse caso, é indispensável a atuação do profissional fisioterapeuta e das atividades ergonômicas de acordo com a NR-17, como a ginástica laboral, para a reabilitação do trabalhador em suas funções.

REFERENCIAL

ABREU, Jénifer de Araújo. VIEIRA, Larissa da Silva. COMPER, Maria Luiza Caires. Acidentes de Trabalho por distúrbios osteomusculares registrados no Brasil entre 2006 e 2007. **REVISE – Revista Integrativa Em Inovações Tecnológicas Nas Ciências Da Saúde**, 2020. Disponível em: <<https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revise/article/view/1819>>. Acesso em: 10 set. 2023.

ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão: o novo precariado de serviços na era digital**. 2ªed. São Paulo: Boitempo, 2020

BRASIL. Lei 8.213 de 24 de julho de 1991. **Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília-DF, 1991. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm>. Acesso em: 09 set. 2023.

BRASIL. FundaCentro. **Quase 39 mil trabalhadores são afastados por LER/Dort em 2019**. Brasília-DF, 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/comunicacao/noticias/noticias/2020/3/a>>. Acesso em: 09 set. 2023.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora No. 17 (NR-17)**. Brasília – DF, 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normasregulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-17-nr-17>>. Acesso em: 09 set. 2023.

BRASIL. Ministério Público do Trabalho. **MPT e OIT lançam ferramenta que mapeia os acidentes de trabalho no Brasil. Campinas-SP, 2022**. Disponível e: <<https://www.prt15.mpt.mp.br/2-uncategorised/626-mpt-e-oit-lancam-ferramenta-quemapeia-os-acidentes-de-trabalho-no-brasil>>. Acesso em: 09 set. 2023.

BRASIL. Instrução Normativa DC/INSS nº 98 de 05 de dezembro de 2003 – DOU, 10 dez. 2003. **Aprova Norma Técnica sobre Lesões por Esforços Repetitivos – LER ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – DORT**. Disponível em: <<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=75579>>. Acesso em: 29 set. 2023

BRASIL. Sinan – Sistema de Informação de Agravos de Notificação. **LER e Dort: complicações envolvem incapacidade temporária ou permanente para o trabalho**. Brasília – DF. 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/fevereiro/ler-e-dort-complicacoes-envolvem-incapacidadetemporaria-ou-permanente-para-o-trabalho>>. Acesso em: 29 set. 2023.

BUOMPRISCO, Giuseppe; RICCI, Serafino; PERRI, Roberto; DE SIO, Simone. **Health and telework: new challenges after COVID-19 pandemic**. In: European Journal of Environment and Public Health, v. 5, 2021. Disponível em: <https://www.ejeph.com/article/health-and-telework-new-challenges-after-covid-19pandemic9705>. Acesso em: 28 set. 2023.

BOLSONELLO, Sabrina Albuquerque; SANTANA, Cleiton Marino. Benefício da ginástica laboral para as doenças ocupacionais. **Revista: Faipe**, v, 12n. 1, 2022. Disponível em:

<<http://portal.periodicos.faipe.edu.br/ojs/index.php/rfaipe/article/view/30/28>>. Acesso em: 05 set. 2023.

CARNEIRO, Laila Leite. **Qualidade de vida do trabalhador**. Salvador, Editora: Ufba, Prodep, 2018.

COUTO, H. A. **Ergonomia 4.0: dos conceitos básicos à 4ª revolução industrial**. Belo Horizonte: Editora Ergo, 2020.

EU-OSHA. Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho.

Doenças relacionadas com o trabalho e lesões musculoesqueléticas.

Sítio online, 2021. Disponível em: < <https://osha.europa.eu/pt/themes/work-related-diseases> e <https://osha.europa.eu/pt/themes/musculoskeletal-disorders>>. Acesso em: 09 set. 2023.

FREITAS- SWERTS, Fabiana Cristina Taubert de. ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz. Efeitos da ginástica laboral compensatória na redução do estresse ocupacional e dor osteomuscular. **Revista: latino Americana de Enfermagem**, 2014. Disponível em:

<<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-723302>>. Acesso em: 06 set. 2023.

FARACO, Sérgio Roberto. **Perícias em DORT**. 2ª ed. São Paulo: LTR, 2016.

FIDELIS, Thiago André Alves, ASSIS, Thiago de Oliveira, FREIRE, Ana Lúcia de Gusmão. Procedimentos fisioterapêuticos nas cervicalgias ocasionadas por lesões por esforços repetitivos/doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho: revisão da literatura. **Revista: Med. Reabil**, 2013. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-775450>>. Acesso em: 06 set. 2023.

FRANCISCO, Marina Jesus; RODOLPHO, Daniela. Ergonomia – Ler/Dort e suas prevenções na saúde e segurança do Trabalhador. **Revista Interface Tecnológica**, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 613– 625, 2021. Disponível em: <<https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/1235>>. Acesso em: 09 set. 2023.

GUIMARÃES, Bruno Maia de. AZEVEDO, Leonardo Soares de. Riscos de distúrbios osteomusculares em punhos de trabalhadores de uma indústria de pescados. **Revista: Fisioter. Mov**, 2013. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-688652>>. acesso em: 06 set 2023.

LIMA, Jakeline Pereira de, SOUSA, Aleson Pereira de, SANTOS, Everson Vagner de Lucena. Prevalência de distúrbios osteomioarticular e algias em fisioterapeutas. **Revista Saúde Pública St. Catarina**, v. 8, n. 3, p. 98-108, 2015. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1129468>>. Acesso em: 07 set. 2023.

LIMA, Valquíria de. **Ginástica Laboral e Saúde do Trabalhador. Saúde, capacitação e orientação ao Profissional de Educação Física**. São Paulo, Editora: Malorgio Studio, 2019.

MARTINS, Sergio Pinto. **Direito da Seguridade Social**. 37^a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2018.

MARCACINE, Patrícia Ribeiro. **Validação do WHODAS 2.0 e associações entre aspectos sociodemográficos, ocupacionais, exame físico e relato de sintomas em trabalhadores com LER/DORT**. 2020. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde) – Instituto de Ciências da Saúde – Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2020. Disponível em: <https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFTM_5a844875542e41951bfe705a6c0cffa7>. Acesso em: 08 set. 2023.

MINGHINI, Barbara Visciglia. **Comparação dos sintomas musculoesqueléticos e exposição postural da coluna vertebral entre trabalhadores de atividades sedentárias e dinâmicas**. 2017. 74 f.

Dissertação (Mestrado em Fisioterapia – Área de Concentração: Saúde Funcional) – Universidade do Sagrado Coração, Bauru Disponível em: <https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USC_8b2f73e63aefd747a8c7d2a59305484a>. Acesso em: 08 set. 2023.

MARTINS, Patrícia Fátima de Oliveira, ZICOLAU, Evelin Alvares Aranda, CURY- BOAVENTURA, Maria Fernanda. Programa de ginástica laboral melhora a flexibilidade e força de preensão e reduz queixas osteomusculares em trabalhadores. **Revista: Motriz Rev. Educ. Fís. (Impr.)**. 2015. Disponível em:

<<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-761654>>. Acesso em: 08 set 2023.

MOREIRA, Maria Gabriela Silva. **O teletrabalho e as doenças ocupacionais na perspectiva dos direitos fundamentais e do direito à desconexão**. 2022. 156 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. DOI <http://doi.org/10.14393/ufu.di.2022.371>. Disponível em: <<https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/36157>>. Acesso em: 29 set. 2023.

NASCIMENTO Júnior, Leonildo Santos do. **Lesões Musculoesqueléticas em Trabalhadores da Indústria: Análise dos Fatores Relacionados à Concessão de Auxílio-Doença e Efetividade de Intervenções Ergonômicas para Controle da Dor**. 2021. Disponível em: <https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRN_b4267c39ece89fc2b5d6134d5f33fd9e>. Acesso em: 9 set. 2023.

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. **Indenização por acidentes do trabalho ou doença ocupacional**. 14ª ed. São Paulo: Editora Juspivm, 2023.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **MPT e OIT lançam Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho**. Sítio online, 2017. Disponível em:
<https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_551769/lang-pt/index.htm>. Acesso em: 09 set. 2023.

PINTO, Fernando Pietro. **Notificação de LER/DORT no Brasil entre 2007 e 2021: um estudo descritivo**. Disponível em:
<<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/236134/TCC.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 28 set 2023.

ROCHA, Marcus Vinícius Queiroz. **LER e DORT – Trabalho não pode causar dor**. CASS, Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor. Instituto Federal do Espírito Santo, 2021. Disponível em:
<<https://prodi.ifes.edu.br/images/stories/ler-dortmarco2021.pdf>>. Acesso em: 29 set. 2023.

SANTOS, Daniel Gadelha dos. Mensurando resultados na ginástica laboral: **Um modelo simples e prático para mensurar os efeitos da aplicação de um programa de ginástica laboral no ambiente de trabalho**. São Paulo – SP; Editora: Dialética; 2021.

STORCH, Jalusa Andréia. Avaliação ergonômica e emprego das ferramentas ergonômicas por fisioterapeutas: considerações a partir da nova NR-17. **Ciências Sociais aplicadas em Revista**, V. 22 n.42,p.292–308, 2022. Disponível em: <[https:// e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista/article/view/29946](https://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista/article/view/29946)>. Acesso em: 09.09.23.

SOUSA, Adriana Alves de; PESSOA, Cristiane Guimarães; METZKER, Carlos Alexandre Batista. Impactos de um Programa de Ginástica Laboral na Qualidade de Vida de Trabalhadores do Setor Administrativo de uma Empresa de Belo Horizonte. **Revista: Varia Scientia – Ciências da Saúde**, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 48–55, 2020. Disponível em: <[<https://revistaft.com.br/lesao-por-esforco-repetitivo-ler-disturbios-osteomusculares-relacionados-ao-trabalho-dort-os-efeitos-da-ginastica-labor...>](https://e-</p></div><div data-bbox=)

revista.unioeste.br/index.php/variasaude/article/view/25369>. Acesso em: 10 set. 2023.

ZAVARIZZI, Camilla de Paula, CARVALHO, Regina Mitilyo Matsuo de.

Grupos de trabalhadores acometidos por LER/DORT: **Relato de Experiência**. 2019 . v. 27, n. 3. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/cadbto/a/rWRhLpQkX8QKxFwDmcV3wwH/?lang=pt>>. Acesso em: 07 set. 2023.

¹ Acadêmica do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro.

² Professor orientador curso de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro.

³ Coorientador da acadêmica nas questões jurídicas abordadas na pesquisa.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expense Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil